

ИНСОННИНГ ЎЗ СОҒЛИҒИГА МУНОСАБАТИ ТУШУНЧАСИ ВА ТУЗИЛИШИ

Қиёмхўжаева Мадина Рустамбек қизи

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети Психология
 мутахассислиги магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10205409>

Соғлиғига муносабат муаммосини ҳал қилишда саломатлик психологияси - саломатликнинг психологик сабаблари, уни сақлаш, мустаҳкамлаш ва ривожлантириш усуллари ва воситалари тўғрисидаги фан муҳим ҳисса кўшмоқда [4]. Саломатлик психологиясининг асосий қизиқиш доираси “соғлиқни сақлаш” нинг асосий тоифаси бўлиб, у тезлаштирилган ритмлар ва ижтимоий вақтнинг суръати билан тобора кўп қиррали ва тармоқли таркибга эга бўлади.

“Саломатлик - бу нафақат касаллик ва жисмоний нуқсонларнинг йўқлиги эмас, балки тўлиқ жисмоний, маънавий ва ижтимоий фаровонлик ҳолати; бу тананинг шундай сифатли ҳолати бўлиб, у ўзига хос иқлим-географик, экологик ва ижтимоий шароитларда жисмоний, ақлий, ижтимоий ва ахлоқий нуқтаи назардан энг қулай ҳис қилиш имконини беради» [1].

Улар муаллифларнинг саломатлик ҳақидаги тушунчасини унинг тизимининг ўзини ўзи ташкил қилиш механизмларининг заҳиралари (патоген омиллар таъсирига қаршилик ва зарарни қоплаш қобилияти) билан белгиланадиган инсоннинг динамик ҳолати сифатида тушунишнинг ушбу таърифини кенгайтиради ва аниқлайди. Шунингдек, ўзини ўзи бошқариш жараёнларини энергияси, пластмасса ва ахборот (бошқариш) қўллаб-қувватлаш билан тавсифланади, айниқса, биологик (омон қолиш - шахсни сақлаб қолиш, кўпайиш - оиланинг давоми) намоён бўлиши учун асос бўлиб хизмат қиладиган ижтимоий функциялар (Г.Л.Апанасенко, 2000); мураккаб ва айна пайтда яхлит, кўп ўлчовли динамик ҳолат, муайян ижтимоий ва экологик муҳит шароитида генетик потенциални амалга ошириш жараёнида ривожланиб, инсонга ўзининг биологик ва ижтимоий функцияларини турли даражада бажаришга имкон беради (П.В.Казначеев, 2000); шахсни бирлаштирувчи асосий биологик, ижтимоий-маданий ва интрапсихик жараёнларнинг моҳияти ва мақсадини акс эттирувчи, унинг намоён бўлишининг тўлиқлигида шахснинг интегратив хусусиятлари (О.С.Василев, Ф.Р.Филатов, 2001) ва бошқалар.

Шахсий саломатлик хусусиятлари нуқтаи назаридан, Т.Н.Семенкова ва бошқалар, саломатлик - бу фаол ижодий ҳаётнинг максимал давомийлиги билан физиологик, биологик ва ақлий функцияларни, қулай меҳнат ва ижтимоий фаолиятни сақлаш ва ривожлантириш жараёнидир [6].

В.П.Петленконинг фикрича, индивидуал саломатликнинг қўйидаги турларини ажратиш керак: соматик, жисмоний, ақлий, жинсий, ахлоқий [5]. Индивидуал билан бир қаторда, Т.Н.Семенкова ва бошқалар инсон саломатлиги тарихий ва ёш ўлчовлари нуқтаи назаридан ҳам кўриб чиқилиши керак [6].

Иккинчи ҳолда, инсоннинг ёшга боғлиқ ривожланишининг ҳар бир босқичи ушбу ёшга хос бўлган бажариладиган ижтимоий ролнинг морфофункционал ташкил этилишига мос келадиган ўзига хос соғлиқни сақлаш мезонлари билан тавсифланиши ҳисобга олинади.

Муносабатлар – “шахснинг воқелик билан боғланишининг ички томони бўлиб, у шахс ўзининг ички кечинмалари ва объектив воқеликнинг турли томонларига қаратилган ташқи ҳаракатларининг танлаб олиш хусусияти билан фаол субъект сифатида мазмунли характерлайди” [3].

Инсоний муносабатларни “шахснинг атрофдаги воқеликнинг турли ҳодисалари билан индивидуал, танлаб алоқалари тизими, одамларнинг соғлиғига ҳисса қўшадиган ёки аксинча, хавф туғдирадиган, шунингдек, шахснинг жисмоний ва руҳий ҳолатига баҳосини белгилайдиган тизим” сифатида кўриб чиқилиши мумкин [2].

Соғлиғига муносабат-бу ўз-ўзини ҳимоя қилиш хатти-ҳаракатларининг элементларидан бири бўлиб, у соғлиқни сақлаш соҳасида хабардорлик (компетенция) даражаси, саломатликни шахслар қадриятларининг юқори иерархиясига киритиш ва ўз-ўзини баҳолашнинг етарли даражасига эга бўлиш [3].

Нуқтаи назарларнинг хилма-хиллигига қарамасдан (Н.П.Абаскалова, А.Адлер, Б.Г.Ананьев, М.В.Антропова, Г.Л.Апанасенко, Э.М. Белостоцкая, Б.С.Братус, А.А.Бодалев, Д.А.Леонтьев, А.Г.Маджуга, Г.С.Никифоров, Х.Хекхаузен ва бошқалар), кўпинча саломатликка муносабат когнитив, ҳиссий, хулқ-атвор ва қадриятли-мотивацион компонентларни ўрганиш ва тавсифлаш орқали аниқланади [2]. Когнитив компонент инсоннинг ўз соғлиғи тўғрисидаги билимини, саломатликнинг ҳаётдаги ролини тушунишини, инсон соғлиғига зарарли ва мустаҳкамловчи таъсир кўрсатадиган асосий омилларни билишини ва бошқаларни тавсифлайди.

Когнитив даражадаги саломатликка муносабатнинг асосий кўрсаткичлари инсоннинг саломатлик ва унинг асосий мезонлари ҳақидаги ғоялари, шунингдек, соғлом турмуш тарзининг асосий тамойиллари ҳақидаги билимлари (И.В.Бовина, 2007; О.С. Васильева, Ф.Р.Филатов, 2001; Ю.А.Шайдуллина, 2006 ва бошқалар).

Муносабатнинг эмоционал (сезги, таъсирчан) компоненти субъектнинг соғлиғи ёки унинг ўзгариши ҳақидаги тажрибалари ва ҳис-туйғуларининг хусусиятларини акс эттиради. Саломатликка муносабатнинг ҳиссий табиати инсоннинг атрофдаги нарсалар, ҳодисалар ва одамлар билан субъектив ва шахсий аҳамиятли алоқасини очиб беради (В.Н. Мясичев, 1995). Саломатликка бўлган муносабат таркибида ушбу компонентнинг ўрни ва бошқалар билан алоқаси ҳозирги кунга қадар етарлича ўрганилмаган. Муаммо шундаки, инсоннинг ўз соғлиғи ҳақидаги ташвишларининг таъсири ҳам конструктив, ҳам бузғунчи бўлиши мумкин, у муносабатларнинг тузилишини уйғунлаштириши ва ундаги зиддиятларни кучайтириши мумкин [2].

Муносабатнинг хулқ-атвор компонентини инсоннинг саломатлигини сақлаш учун ҳаракатларини фаоллаштириш деб тушуниш мумкин.

Шахснинг хулқ-атвор даражасида ўз саломатлигига муносабатининг асосий эмпирик кўрсаткичи унинг соғлиғига ғамхўрлик қилиш бўйича фаолиятнинг мавжудлиги бўлиб, у ўз навбатида қуйидаги кўрсаткичлар мажмуи билан тавсифланади: саломатликни сақлаш шакллари - уларнинг миқдори; частота, даврийлик; тегишли кўникма ва қобилиятларнинг мавжудлиги; тиббий ёрдамга мурожаат қилишнинг табиати ва частотаси (терапевтик ва профилактик); касаллик ҳолатида хулқ-атвор стратегиялари.

Қадриятли-мотивацион компонент инсоннинг хулқ-атворларини бошқаришнинг ички механизмини очиб беради. Бу саломатликнинг юқори субъектив аҳамияти ва унинг

хаётий мақсадларини амалга оширишнинг зарурий шарти сифатида билиш, шунингдек, уни сақлаш ва мустаҳкамлаш учун фаол ва ижобий истакдир.

Қадриятли -мотивацион компонент саломатликка муносабатнинг когнитив ва хулқ-атвор компонентлари ўртасидаги боғлиқлик ролини ўйнайди; унинг туфайли саломатлик ва соғлом турмуш тарзи тушунчаларининг ўрганилган мазмуни хулқ-атворда амалга оширилади [2].

Илмий адабиётларда саломатликка муносабатни ўрганиш ҳам унинг шаклланиши ва ривожланишининг қонуниятлари ва механизмларини аниқлаш призмаси орқали амалга оширилади. Шундай қилиб, когнитив, ҳиссий, хулқ-атвор ва қадриятли-мотивацион даражадаги муносабатларни таҳлил қилиш онтогенезнинг турли босқичларида, шу жумладан ўсмирлик давридаги хусусиятларни ҳисобга олишни ўз ичига олади.

References:

1. Агаджанян, Н.И. Этнос, здоровье и проблемы адаптации / Н.И. Агаджанян, Г.М. Коновалова, Р.Ш. Ожева // Новые технологии. – 2010. – №3. – С. 88-92.
2. Березовская, Р.А. Отношение к здоровью / Р.А. Березовская // Здоровая личность / под ред. Г.С. Никифорова. – СПб.: Речь, 2013. – 400 с. – С. 214-244.
3. Мясищев, В.Н. Психологические отношения / В.Н. Мясищев // Избранные психологические труды / под ред. А.А. Бодалева. – М., Воронеж: Ин-т практ. психологии, 1998. – 362 с.
4. Никифоров, Г.С. Психология здоровья: учеб. пособие / Г.С. Никифоров. – СПб.: Речь, 2002. – 256 с.
5. Петленко, В.П. Этюды валеологии: здоровье как человеческая ценность / В.П. Петленко, Д.Н. Давиденко. – СПб.: Вестник Балтийской педагогической академии, 1998. – 120 с.
6. Семенкова, Т.Н. Здоровье обучающихся как социальная и адаптивная ценность / Т.Н. Семенкова, Э.М. Казин, Н.Э. Касаткина // Вестник КемГУ. – 2011. – №1 (45). – С. 83-92.